

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

RIZEL MAE PADILLA

Student

Cotabato foundation College of Science and Technology

padillarizel21@gmail.com

"ILAW"

Liwanag ng ilaw ang aking karamay araw-araw
Bawat pagbangon ay mayroong pag-asa araw-araw
Bawat pagod ay mayroong kapalit na kasiyahan
Balang-araw magbunga din ang iyong pinaghirapan.

Noong panahon na walang wala ako, nariyan ka
Upang gabayan, samahan ako sa aking pagdusa
Patuloy mong dinamayan ako sa problema na'to
Handa kang sumama kahit di kita ka ano-ano.

Isinakripisyo mo ang buhay mo para sa akin
Para lang maisakatuparan ang pangarap namin
Paunti-unting bumabalik ang lakas ng loob ko
Sa tuwing ikaw ang palaging kasama't sandalan ko.

Kung hindi dahil sa'yo mahirap parin ang buhay ko
Salamat dahil ikaw ang nagiging inspirasyon ko
Para ipagpatuloy ko ang buhay na meron ako
Ikaw ang Liwanag sa madilim na karanasan ko.